

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA
BADIY-ESTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH**

Nurullayev Firuz Fayzulloyevich

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi,

Buxoro innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10524649>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining tasviriy san'at darslarida badiiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning ahamiyati va foydalari haqida, shuningdek bu jarayonni rivojlantirishning samarasi va yo'llari haqida bir qancha ma'lumotlar keltirib o'tganman.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinflarda tasviriy san'atni o'qitish, bola psixologiyasi, bolalarda rasm chizish texnikasi.

**DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND AESTHETIC CULTURE OF PRIMARY CLASS
STUDENTS IN FINE ARTS LESSONS**

Abstract. In this thesis, I have provided some information about the importance and benefits of developing the artistic and aesthetic culture of primary school students in visual art classes, as well as about the effects and ways of developing this process.

Key words: teaching fine art in primary grades, child psychology, children's drawing technique.

**РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

Аннотация. В данной дипломной работе я представила некоторые сведения о важности и пользе развития художественно-эстетической культуры учащихся начальных классов на уроках изобразительного искусства, а также о последствиях и путях развития этого процесса.

Ключевые слова: обучение изобразительному искусству в начальных классах, детская психология, техника детского рисунка.

Boshlang'ich sinflarda tasviriy san'atni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari, avvalo bu sinflardagi ta'lim mazmuni kichik maktab yoshidagi bolalarning yoshlik xususiyatlari va psixologiyasi, qiziqishi, ulardagi mavjud bilim va qobiliyat hamda layoqatlariga qarab belgilanadi.

Tarixdan ma'lum bo'lishiga qaraganda tasviriy san'atga qiziqish bolada 2-3 yoshdan boshlanadi. Shunisi xarakterliki, bolalar o'qish va yozishdan ko'ra rasm chizishni juda yoqtiradilar va tezroq o'rganib oladilar. Eng asosiysi siz ularni hech qanday zo'rliklarsiz, majburlashlarsiz rasm chizishga unday olasiz. Buning asosiy sababi nimadalgini bilasizmi? Chunki bu yoshda bolalar ranglarni ajratishni boshlaydi va barcha ranglar ularning ko'z xotirasidan joy ola boshlaydi, aynan ranglarga qiziqish bolalarni rasm chizishga umdaydi. Biroq ular chizadigan rasmlarning davomiyligi juda qisqa bo'ladi, 1-2 minut, ko'pi bilan 4-5 minutda har qanday rasmni tugallab qo'yadilar. Chunki ular shakllarni to'liq idrok etish qobiliyatiga ega bo'lmaydi va o'zining tasavvuridagi shakllarni boricha qog'ozga tushiradi. Ular chizgan rasmlarning anlatgan ma'nosini juda yaxshi biladi va buni siz-u bizga ham anglatishga bor kuchi bilan harakat qiladi. Ammo biz kattalar ularning chizgan rasmlarini har doim ham tushunolmaymiz.

Bolalar tomonidan chizilgan rasmlar savodli bo'lmasa-da, biroq mazmunan biron-bir ko'rinishni, voqeani yoki buyumni o'z iqtidorlariga yarasha, ularning xarakterli belgilarini tasvirlay oladilar. Bo'yoqlar bilan ishlash ularga ma'lum qiyinchiliklar tug'dirishi sababli ulardan foydalanishni aytarli xush ko'rmaydilar. Lekin turli yorqin ranglar bilan bo'yalgan buyumlar bolalarda katta qiziqish uyg'otadi. Rasmlari yaxshi chiqmagan holda o'z ishlaridan ixloslari tez qaytadi. Bunday sharoitda o'qituvchining bolalarga tez yordam ko'rsatishi va kayfiyatini ko'tarishga harakat qilishi foydadan holi bo'lmaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tasviriy faoliyatlarining xarakterli jihatlaridan yana biri ularning chizadigan rasmlarini soddalashtirishga bo'lgan xarakatlaridir. Ular ayrim narsalarning oldi ko'rinishini (uy, odam, kitob, soat, portfel) ayrimlarini yon tomonidan (mashina, hayvonlar, qushlar, baliqlar, bayroqcha v.b.), yana boshqalarini ustki tomonidan (kapalak, barg, ninachi, qo'ng'iz v.b.) tasvirlaydilar.

Bunga asosiy sabab bu yoshdagi bolalar hali narsalarni yorug' soya, perspektiv qisqarishi va ularning qoidalarini uncha tushunib yetmaganliklaridir. Bolalar ijodiga xos yana bir jihat bor, u ham bo'lsa tasvirlarni (buyumlarni) birbirlarini to'sib turgan (yoki qisman) holda tasvirlanmasligidir. Chunki bolalar narsalarni doimo butun holda idrok etadilar.

Bundan tashqari bolajonning chizgan rasmi uning oilaviy sharoiti yoki ayni paytdagi psixologik holatidan ham belgi berishi mumkin. Ya'ni har qanday boshlang'ich sinf o'quvchisiga o'z oilang rasmini chiz desangiz u bola bu rasmni o'z oilasidan kelib chiqib chizadi. Bolalar yolg'on gapirishni bilmaganliklari sababli rasmda barcha haqiqatlarni chizishadi va sinf rahbari yoki psixolog tomonidan bu rasm tahlil qilinib agar kerak bo'lsa bola bilan psixologik

konsultatsiyalar olib boriladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Quyida bir ikki xususiyatlarini keltirib o'tamiz:

- Bola ota-onasidan birini chizmagan bo'lsa demak bolaning hayotida ulardan biri juda past darajada ahamiyatli
- Yoki aksincha bola barcha oila a'zolarini chizib faqatgina o'zini chizmasa demak uning nazarida bu oilada hech qanday ahamiyatga ega emas, o'zini chetda qolgan va unutilgan deb hisoblaydi
- Aytaylik bola o'zini qog'oz markazida, boshida toj yoki qo'lida sexrli tayoqcha yoki shunga o'xshagan o'ziga xos predmetlar bilan tasvirlasa, demak u oilada e'tibor markazida barcha uning aytganini qilishga majbur va hamma aytganlarini qildiradi
- Yoki o'zini va uyini qog'oz chekkasida juda kichik tasvirlasa, demak bola o'ziga ishonmaydi va uning ijtimoiy-iqtisodiy holati ham u qadar yaxshi bo'lmasligi mumkin.

Shu va shu kabi minglab faktlar bola psixologiyasini o'rganishga juda katta yordam beradi. Bundan shu kelib chiqadiki nafaqat boshlang'ich ta'limda balki bog'chada ham bolalarga tasviriy san'at ilmini o'rgatish juda muhim deb hisoblayman. Faqatgina psixologiyasini o'rganish uchun emas boladagi qobiliyatlarni ro'yobga chiqarish, bolalarning imkoniyatlarini yuzaga chiqarish va albatta O'zbekistonning san'atini butun dunyoga tanitish uchun ham o'rgatish juda muhimdir.

REFERENCES

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. // Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.-Toshkent: SHarq, 1997.
2. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at ta'limi kontsepsiyasi.- Toshkent, 1995.
3. Tasviriy san'at. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi.- Toshkent: SHarq, 1999.
4. Azimova B. Natyurmort tuzish va tasvirlash metodikasi.— Toshkent: O'qituvchi, 1984.
4. Bakushinskiy A.V. Xudojestvennoe tvorchestvo i vospitanie. Issledovanie i statyi.— Moskva: Sov. xudojnik, 1981.
6. Boymetov B., Tolipov N. Maktabda tasviriy san'at to'garagi. Toshkent, 1995.